

**ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ
ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТЕРГОВ
ЭКПЕРИМЕНТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.**

Сайдазимов Миржалол Норжигитович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси

Ёқубова Баҳринисо Дилшод қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144857>

Аннотация: Мазкур мақолада транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятини тергов қилишда тергов экспериментининг ўзига хос хусусиятлари, йўл-транспорт ҳодисаларини белгилашнинг асосий мезонлари, йўл-транспорт ҳодисаларини ҳисобга олиш ва таҳлил этишнинг хусусиятлари, ЙТҲларнинг турлари, транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятини содир этган шахсни сўроқ қилишда тергов экспериментида олинган маълумотларнинг долзарблиги ёритилган.

Калит сўзлар: тергов, эксперимент, арава, транспорт, ҳайвон, айбланувчи, сўроқ қилиш.

Бугунги кунда бутун дунёда транспорт воситалари инсониятнинг кундалик ҳаётида ўзининг ажралмас ўрини эгаллаган. Улардан юк ва йўловчиларни ташишда, қишлоқ хўжалигида, саноатда ва бошқа турли хил соҳаларда хизматларни бажариш учун фойдаланилиб келмоқда. Лекин транспорт воситаларидан фойдаланиш жараёнида турли сабаблар оқибатида баъзан нохуш ҳодисалар, яъни йўл-транспорт ҳодисалари содир бўлади.

Содир бўлаётган йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятларни тез ва тўла очишнинг асосий мақсади бўлиб, бундай ҳодисаларнинг сабаб ва шарт-шароитларини чуқур ўрганиш ва уларга кейинчалик йўл қўймаслик ҳисобланади.

Йўл транспорт ҳодисаси деганда транспорт воситасининг йўлдаги қатнови жарёнида содир бўлиб, одамларнинг ўлими ёки уларнинг соғлигига зарар етишига, транспорт воситалари, иншоотлар, юклар шикастланишига ёки бошқа тарзда моддий зарар етказилишига сабаб бўладиган ҳодиса тушунилади.

Йўл-транспорт ҳодисаларини белгилашда уч асосий мезонга эътибор қаратиш керак:

биринчиси, унда транспорт воситаларининг иштирок этишидир. Транспорт воситалари сифатида автомобиллар, мотоцикллар, мотороллерлар, мотоколяскалар мопедлар, трамвайлар, троллейбуслар, тракторлар ҳамда двигателнинг қуввати ва энг юқори ҳаракталаниш тезлигидан қатъий назар, бошқа ўзиюрар механизмлар транспорт воситалари ҳисобланади. Транспорт воситалари қаторига юқоридагилардан ташқари велосипедлар ва от-улов воситаларини ҳам киритиш мумкин.

Иккинчи мезон – транспорт воситасининг ҳаракатда бўлганлиги ҳисобланади. Агарда юқорида кўрсатиб ўтилган хавфли оқибатлар турган транспорт воситаси, маслан автомашинанинг юкхонасидаги юк тушиб кетиб инсонга тан жароҳати етказган бўлса, бу ҳодиса йўл-транспорт ҳодисаси эмас, балки юкларни ортиш ва тушуриш жараёнида техника қоидаларини бузиш сифатида ҳисобга олиниши керак бўлади ва бу йўл-транспорт ҳодисаси бўлмайди.

Учинчи мезон – одамларнинг ҳалок бўлиши ёки жароҳатланиши ёхуд иншоотларга моддий зарар етказилиши ҳисобланади. Йўл-транспорт ҳодисалари натижасида келиб чиққан оқибатларга қараб қонун ҳужжатларига кўра жиноий, маъмурий жавобгарлик чоралари ва улар билан бир қаторда моддий зарарни қоплаш учун фуқароий-ҳуқуқий жавобгарлик чоралари қўлланилиши мумкин.

Ўзининг хусусияти ва юзага келиш механизмига кўра йўл-транспорт ҳодисалари жуда хилма-хилдир. Йўл-транспорт ҳодисаларини ҳисобга олиш ва таҳлил этиш учун уларнинг хусусиятига қараб қўйидаги турларга – тўқнашув, ағдалириб (тўнтарилиб) кетиш, турган транспорт воситасини уриб кетиш, тўсиқларга урилиш, пиёдаларни босиб кетиш, велосипедчини босиб (уриб) кетиш, аравани босиб (уриб) кетиш, ҳайвонларни босиб (уриб) кетиш ва бошқа йўл-транспорт ҳодисаларга бўлиш мумкин.

Ўзининг хусусияти ва юзага келиш механизмига кўра йўл-транспорт ҳодисалари жуда хилма-хилдир. Йўл-транспорт ҳодисаларини ҳисобга олиш ва таҳлил этиш учун уларнинг хусусиятига қараб қўйидаги турларга – тўқнашув, ағдалириб (тўнтарилиб) кетиш, турган транспорт воситасини уриб кетиш, тўсиқларга урилиш, пиёдаларни босиб кетиш, велосипедчини босиб (уриб) кетиш, аравани босиб (уриб) кетиш, ҳайвонларни босиб (уриб) кетиш ва бошқа йўл-транспорт ҳодисаларга бўлиш мумкин.

1. Тўқнашувлар жумласига транспорт воситаларининг барча рўпарадан, бир томонга кетаётган ва ёнлама тўқнашувлар, шунингдек тўсатдан тўхтаган транспорт воситасига (светофор олдида, ҳаракатда тиқилинч натижасида тўхтаганда) келиб урилишлар ва темир йўл ҳаракати воситаларининг излар устида тўхтаган (қолдирилган) транспорт воситаси билан тўқнашувлар киради.

2. Ағдарилиб (тўнтарилиб) кетишлар қаторига ҳаракатланиб бораётган транспорт воситасининг барқарорлигини йўқотган ва ағдарилиб кетгандаги йўл-транспорт ҳодисалари киради. Автомобиллар тўқнашиб кетган, пиёдага келиб урилган ва бошқа шу сингарилардан кейин иккиламчи ҳодиса тариқасида ағдарилиб кетиши содир бўлган йўл-транспорт ҳодисалари ағдарилиб кетишларга кирмайди. Бу турдаги йўл-транспорт ҳодисасида одатда битта транспорт воситаси иштирок этади.

3. Тўсиқларга урилиш – ҳаракатсиз предметга (кўприк таянчига, ёритгич симёғочга, тўсиқ ёки деворга ва ҳоказо) бориб урилганда ёхуд шу предметга тегиб кетгандаги йўл-транспорт ҳодисалари киритилади.

4. Пиёдаларни босиб (уриб) кетишлар қаторига транспорт воситаси одамга бориб урилган ёки унинг ўзи ҳаракатланаётган транспорт воситасига бориб урилган (югуриб келиб урилган) ҳоллардаги йўл-транспорт ҳодисалари киради. Бу турга шунингдек, пиёдаларнинг юк автомобилларда ташилаётган предметлардан (тахта, хода, яшиқлар ва хоказолардан) жароҳатлангандаги йўл-транспорт ҳодисалари киритилади.

5. Велосипедчини босиб (уриб) кетиш жумласига транспорт воситаси велосипедчига бориб урилган ёки унинг ўзи ҳаракатланаётган транспорт воситасига бориб урилгандаги йўл-транспорт ҳодисалари киради.

6. Турган транспорт воситасини уриб кетишга йўл-транспорт ҳодисасида иштирок этган транспорт воситаларидан бири авария вазияти юзага келгунига қадар ҳаракатсиз ҳолда бўлгандаги тўқнашувлар киради.

7. Аравани босиб (уриб) кетиш жумласига механик транспорт воситаси аравага қўшилган хайвонларга ёки аравага бориб урилган ёхуд аравага қўшилган хайвонлар ҳаракатланаётган транспорт воситасига келиб урилгандаги йўл-транспорт ҳодисалари киради.

8. Хайвонларга келиб урилишлар жумласига транспорт воситаси паррандалар, ёввойи ёки уй хайвонларига (шу жумладан юк хайвонлари ва миниладиган хайвонларга) келиб урилган ёки паррандалар,

хайвонларнинг ўзи ҳаракатланаётган транспорт воситасига урилган ҳолдаги йўл-транспорт ҳодисалари киритилади.

9. Бошқа йўл-транспорт ҳодисалари жумласига: трамвайнинг (тўқнашув ёки афдалириб кетишига олиб келмаган) издан чиқиб кетиб, транспорт воситасини ёки пиёдаларни уриши, юк автомобилларидан юк тушиб кетиши натижасида бўладиган фалокатлар, ҳаракатланаётган транспорт воситасидан йўловчининг қулаб тушиши ёки уни салоида йиқилиб тушиши ва ҳоазолар киради.

Йўл-транспорт ҳодисаларига оид ишлар бўйича кечиктириб бўлмас тергов ҳаракатларига қуйидагилар киради:

- ҳодиса рўй берган жойни кўздан кечириш;
- ҳайдовчини тиббий экспертизадан ўтказиш ва гувоҳлантириш;
- жабрланувчининг кийим-кечакларини олиш ва кўздан кечириш;
- ҳайдовчилар, жабрланувчилар ва йўл-транспорт ҳодисаларини кўрган шахсларни сўроқ қилиш.

Зарурат тақозоси билан бошқа тергов ҳаракатлари: масалан, криминалистик, автотехник, биологик, психиатрик ва бошқа экспертизалар, экспериментлари ўтказиш кабилар ҳам дастлабки ҳаракатлар жумласига киритилиши мумкин.

Йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда эксперимент тергов ҳаракати муҳим ҳисобланади.

Эксперимент – анча кенг тарқалган тергов ҳаракати бўлиб, асосан гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи, ҳодиса гувоҳларининг кўрсатувларини текшириш мақсадида ўтказилади. Бу шахслар терговчига воқеага субъектив баҳо берган ҳолда далилларни маълум қиладилар. Ушбу далилларни объектив тасдиқлаш учун сўроқ вақтида маълум қилинган воқеа юз бериши ва ҳодиса иштирокчиларининг хатти-ҳаракатлари манзаралари тикланади. Излар ҳосил бўлиши механизмини аниқлаштириш, турли йўл шароитларида автомобилнинг эксплуатация сифатларини текшириш учун тергов экспериментлари камроқ ўтказилади.

Энг кўп тарқалган тергов экспериментлари қуйидаги мақсадларда, чунончи:

- 1) транспорт воситаларининг, пиёдаларнинг ҳаракат тезлиги тўғрисида, ҳодиса юз берган пайтда улар орасидаги ва бошқа объектлар орасидаги масофа тўғрисида воқеани четда туриб кузатган гувоҳлар айтиб берган маълумотларни текшириш ва тасдиқлаш;

2) транспорт воситаси ёки пиёда аниқ масофани босиб ўтиши учун зарур бўлган вақтни аниқлаш;

3) транспорт воситасида муайян вақт ичида, йўлдаги муайян шароитларда транспорт воситасини бошқаришнинг тегишли усулларидадан фойдаланган ҳолда босиб ўтиш мумкин бўлган оралиқ масофани топиш;

4) автомобиль йўлнинг транспорт воситалари ҳаракатланадиган қисмида турган бир пайтда аниқ жойдан туриб ҳодисани кузатиш, ҳайдовчи кабинасидан қандайдир тўсиқлар ёки йўл белгиларини кўриш ёхуд куннинг муайян вақтида, муайян об-ҳаво шароитларида, кўчанинг керакли даражада ёритилганлиги ва бошқа шу каби шароитларда кўриш чегарасини белгилаш имкониятини текшириш учун ўтказилади.

Юқорида келтирилганлар эксперимент воситасида ҳал этиладиган масалаларнинг тугал рўйхати эмас, албатта. Бироқ, бу муаммоларнинг исталган бирини ҳал этиш учун муайян тергов ҳаракатларини ўтказиш шароитлари эксперимент орқали текшириляётган воқеа содир бўлган шароитларга имкон қадар мос тушиши муҳим аҳамиятга эгадир. Бунинг учун эса, айти ўша аварияга учраган транспорт воситасидан (бунинг иложи бўлмаса, ўша русум, модель, ранг, техник тавсифи ва шу кабилари ўхшаш автомобилдан), бўй-баста, жинси, ёши ўхшаш пиёдадан, худди ўша жойдан, ўхшаш об-ҳаво шароити ва ёритилганлик даражасидан фойдаланиш керак.

Айбланувчини сўроқ қилишга айб эълон қилиш учун етарли даражада далил-исботлар тўплангани ва айб эълон қилинганидан кейин киришилади. Айбланувчини сўроқ қилишнинг моҳияти ундан тегишли тушунтириш ва маълумотлар олишдир. Бундай тушунтиришлар кўпинча янги тергов экспериментлари, сўроқлар, экспертизалар, бошқа тергов ҳаракатлари ёки тезкор қидирув чора-тадбирлари орқали кўшимча текширувлар ўтказишни тақозо этади. Агар, айбланувчи текшириляётган воқеага янги тушунтиришлар берса ва уларни мантиқан асослай олса, юқоридаги каби текширувни ўтказиш зарур.

Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича айбланувчиларни сўроқ қилишнинг хос хусусиятлари сўроқ вақтида аниқлаштириляётган масалалар кўпинча махсус, техник йўналишларга эга эканлигида намоён бўлади. Масалан, суҳбат сўроқ қилинаётган шахс бошқарган транспорт воситасининг эксплуатация хусусиятлари; автомашинани ҳайдаганида унинг узеллари ва агрегатларида сезган ўзгаришлар; ҳаракат хавфсизлиги

қоидалари ва шу кабилар ҳақида бўлиши мумкин. Шунинг учун мазкур тергов ҳаракатининг самарадорлиги кўп жиҳатдан терговчининг автомобиль соҳасини, автотранспортни бошқаришни қай даражада мукамал билишига, сўроққа қай даражада пухта тайёргарлик кўрганлигига боғлиқ. Шу мақсадда кўпинча олдиндан махсус адабиётлар билан танишиш ёки автотехника мутахассисидан маслаҳат олиш ҳам талаб қилинади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича айбланувчини сўроқ қилишдан олдин ўтказилиши лозим бўлган тергов эксперименти муҳим жараён ҳисобланиш билан бирга, исботлашнинг муҳим предмети сифатида эътироф этилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.

Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.

Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

